

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Spaarbanken en publiek in oorlogstijd

Goedhart, C. — Schr. analyseert het verloop van de inleggingen en terugbetalingen bij de rijks- en particuliere spaarbanken en geeft zijn meening over de rationeele en z.i. grotendeels irrationeele motieven tot opvraging.

B b 7

Economisch Statistische Berichten 19 Februari 1941

Accountantscontrole in het effectenbedrijf

Limperg Jr., Prof. Th. — Dit artikel werd gepubliceerd naar aanleiding van ingediende voorstellen van de Ver. v. d. Effectenhandel tot instelling van accountantsonderzoek bij de leden der Vereeniging. Schr. staat afwijzend tegenover de gedachte om genoemde accountantscontrole in te voeren. Zelfs de volledige accountantscontrole zal het maatschappelijk verkeer niet de gewenschte zekerheid kunnen aanbieden. De accountantsverklaring zou een te groot vertrouwen wekken. Ook in de hooge kosten der controle ziet schr. een ernstig bezwaar.

B b X 9

Maandblad v. Acc. en Bedrijfsuishoudkunde Febr. 1940

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Mr W. E. C. de Groot, Nederlandsche Belastingwetten. Bijgewerkt tot Oct. 1940; derde druk. Uitgave van *N. Samsom N.V.*, Alphen a. d. Rijn. Prijs f 4.90.

De Accountant, No. 8 (Dec. 1940); examenopgaven 2e halfjaar 1940; financieele rekenkunde; controleleer). No. 9 (Dec. 1940; verslag studievergadering 9 Nov. 1940). Inhoudsopgave 1940. Uitgave van het Nederlandsch Instituut van Accountants.

Accountants-agenda 1941, 1e jaarg. Samengesteld door *J. H. M. van van Emmerik*. Uitgave van *N.V. P.O.A.*, Alkmaar.

G. Zwart, Besluit op de Omzetbelasting 1940, met tarief en tabel. Uitgave van Uitgevers Mij. v. h. *Kemink en Zoon N.V.*, Utrecht, 1941. Prijs ingen. f 0.95.

P. Karmelk, Winstbelasting. Uitgave in de serie *De Belastingwetgeving*, D.B. 10, supplement no. 1. Uitgave van *J. Noorduyt en Zoon Gorinchem*, 1941. Prijs f 1.05.

S. M. Koopmans, *De Zegelwet 1917*. Zelfde uitgave, R. & D. 3. Zelfde uitgever, 1941. Prijs f 0.55.

P. Karmelk, *Wet op de Vermogensbelasting 1892*. Zelfde uitgave, D. B. 4, supplement no. 4. Zelfde uitgever, 1941. Prijs f 0.20.

P. Karmelk, *Wet op de Inkomstenbelasting 1914*. Zelfde uitgave, O. B. 2, supplement no. 5. Zelfde uitgever, 1941. Prijs f 0.50.

W. Speerstra en *J. van Manen*, *Beginselen van de handelskennis*, 2e druk. Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen, 1941. Prijs ingen. f 2.—, gebonden f 4.10.

A. A. D. Bouwhof en *J. C. Lagerwerff*, *Handelsrekenen deel II*, 10de

- druk, prijs ingen. f 2.75, geb. f 3.25, deel IV, 7de druk, prijs ingen. f 4.25, geb. f 4.75, supplement B — 2de druk, prijs ingen. f 5.90, geb. f 6.40. Uitgave van *P. Noordhoff N.V.*, Groningen, 1941.
- A. A. D. *Bouwhof*, J. C. *Lagerwerff* en J. H. A. *Krediet*, Boekhouden, dl. I en II, 5de druk. Uitgave als voren. Prijs ingen. resp. f 2.60 en f 3.25, gebonden f 3.15 en f 3.75.
- W. F. A. *Gehrels* en Drs L. G. *Westermann*, De prijsmaatregelen der overheid. Uitgave van *H. P. Leopolds U.-M. N.V.*, den Haag, 1941. Prijs ingenaaid f 1.55.
- J. W. *Bettinck* en Mr. E. R. *Zweep*, De Omzetbelasting 1941 in de praktijk. Uitgave van N.V. Uitgevers-Mij. „Kosmos”. Amsterdam, 1941. Prijs ingenaaid f 1.90.
- Mr Dr M. *Spaander*, Handelsrecht voor h.b.s. 5 j. c. A enz. Uitgave van *P. Noordhof N.V.*, Groningen, 1941, 15de herziene druk. Prijs gebonden f 3.50.
- Mr I. B. *Cohen*, Hoofdlijnen der Staathuishoudkunde. Uitgave idem, 18de druk. Prijs ingenaaid f 2.50, gebonden f 3,15, doorschoten f 3.80.
- R. *Ensingh*, Besluit op de Loonbelasting 1940. Uitgave van *van Gorcum & Comp. N.V.*, Assen, 1941. Prijs f 4.10, met 1e aanvulling.
- Nederlandsche Stichting voor Statistiek, Is Nederland overbevolkt? No. 1 van de serie „Nederland streeft naar welvaart” in de periodieke uitgave „Boeiende statistiek”. Uitgave van *H. E. Stenfert Kroese's* Uitgevers-maatschappij, Leiden, 1941. Prijs f
- H. J. *Hofstra*, Invordering. No. 3 in de serie De Belastingwetgeving (D. B.); supplement 2. Uitgave van *J. Noorduyn en Zoon N.V.*, Gorinchem, 1941. Prijs ingenaaid f 1.65.
- P. J. *Potgieser*, Grondslagen van kostprijsberekening en fabrieksboekhouding, 3e druk. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend, 1941. Prijs ingenaaid f 5.25.
- Ing. G. *Schuurmans Stekhoven*, Opbergen. Uitgave van N.V. *Wed. J. Ahrend & Zoon*, Amsterdam, 1941. Prijs ingenaaid f 1.50.